

**O‘ZBEKISTON QIZIL KITOBIGA KIRITILGAN NOYOB TUR
ALLIUM MAJUS O‘SIMLIGINING KAMYOBLIK DARAJASI VA
TARQALISH AREALINI O‘RGANISH**

Sh.X.Saidmuratov

Nizomiy nomidagi TDPU o‘qituvchisi

H.B. Norboboeva

Nizomiy nomidagi TDPU Katta o‘qituvchi, b. f.n.

A.A.Qurbonboeva

Nizomiy nomidagi TDPU talaba

S.M.Yusupova

Nizomiy nomidagi TDPU talaba

Annotatsiya

Ushbu maqolada O‘zbekiston qizil kitobiga kiritilgan noyob tur Allium majus o‘simligining tarqalish arealini o‘rganish, bugungi kunda tabiatdagi soni va kamyoblik darajasini aniqlash uchun olib borilgan tajribalar va ularning natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: areal, piyoz, gulpoya, gul, poya, gulqo‘rg‘on, gultoj, gulbarg, gullash, chang iplar, changdon, meva barg, urug‘lash, meva, urug‘.

Annotatsiya

В данной статье представлены опыты, проведенные по изучению ареала распространения Allium majus, редкого вида, занесенного в Красную книгу Узбекистана, по определению его численности и редкости в природе на сегодняшний день, и их результаты.

Klyucheviye slova: ареал, лук, цветок, стебель, шафран, стебель, лепесток, цветение, пыльцевые нити, пыльник, плодовый лист, оплодотворение, плод, семя.

Abstract

This article presents experiments conducted to study the distribution area of *Allium majus*, a rare species listed in the Red Book of Uzbekistan, to determine its abundance and rarity in nature today, and their results.

Keywords: range, onion, flower, stem, saffron, stem, petal, flowering, pollen filaments, anther, fruit leaf, fertilization, fruit, seed.

Kirish. Atrof muhitni, o‘simliklar olamini muhofaza qilish insoniyat uchun muhim hayotiy ahamiyatga ega. Odamlar tabiatdan foydalanib, uning asrlar davomida hosil bo‘lgan tabiiy manzarasini o‘zgartirmoqda, unga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Yer yuzida yildan yilga odamlar soning oshishi, sanoat tarmoqlari hamda qishloq xo‘jaligining rivojlanib borishi va tabiiy maydonlarining keng miqyosda o‘zlashtirilishi ekologik muvozanatning buzilishiga olib kelmoqda. Natijada noyob, dorivor va manzarali o‘simliklarning kamayib ketish xavfi tug‘ilmoqda. Bu esa o‘simliklar dunyosi genofondining kamayishiga sabab bo‘lmoqda.

Ma‘lumki har qanday turning yo‘qolishi uni tiklab bo‘lmaydigan oqibatlariga olib keladi, binobarin, yovvoyi o‘simliklar qishloq xo‘jaligida ekiladigan madaniy navlarni yaratishda muhim manba sifatida juda katta rol o‘ynaydi. Ayniqsa tog‘li zonalarda tabiiy resurs quvvati xilma-xil, zahiralarning miqdori ko‘p bo‘lib, ulardan tejamkorlik bilan oqilona foydalanish va muhofaza etish O‘zbekiston xalq xo‘jaligida qo‘llaniladigan manzarali, oziq-ovqat, yem-xashak va dorivor o‘simlik turlarini ko‘payishiga hamda yangi navlarni yaratishga imkon beradi.

Mamlakatning 21,3% hududi, taxminan 2/3 tabiiy resurs potentsiali, 10% dan ko‘proq aholisi, 13% sanoat, 8-9% qishloq xo‘jaligi yalpi mahsuloti tog‘ zonasi hissasiga to‘g‘ri keladi. Betakror tabiiy resurs salohiyatiga ega bo‘lgan tog‘li hududlarda bugungi kunga kelib bir qator muammolar - tuproq eroziyasi, ko‘chki havfining ortganligi, chorva mollari sonining ortishi, chuchuk suv tanqisligi, cho‘llanish jarayonining jadallashishi archa va boshqa turdagi o‘rmonlarning siyraklashishi va

maydonining qisqarishi, tog' va tog' oldi hududlardagi noyob o'simlik va hayvon turlari sonining borgan sari kamaya borishi ushbu hududlarda kompleks muhofaza choralarini ishlab chiqish va uni aniq dasturlar asosida zudlik bilan amalga oshirish zarurligini ko'rsatadi. Bugungi kunda ayniqsa tog'li zonalarda ekologik holatni keskinlashuvi biolog olimlarning ham zimmasiga muhofaza choralarini qo'llash jarayonini tezlatish va uni yanada takomillashtirish vazifasini yuklaydi.

Mazkur muammolar O'zbekiston qizil kitobining 2009 - yilgi nashrida noyob endemik tur sifatida (2 kategoriya) kiritilgan *Allium majus* turini ilmiy ishnig o'behti sifatida tanlashimizga asos bo'ladi. G'arbiy Pomir-oloy tizmalarining tarmoqlari hududida joylashgan Kitob tumanidagi Kitob geologik qo'riqxonasi uchrashi qayd etilgan ushbu turni bioekologik xususiyatlari, tabiatdagi va xalq xo'jaligidagi ahamiyatini o'rganishni hamda muhofaza qilish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik.

Bundan tashqari ushbu tadqiqot quyidagi vazifalarni bajarishni taqozo etadi.

Noyob tur *Allium majus* o'simligining kamyoblik darajasini o'rganish, tarqalishi, biologiyasi, bugungi kunda tabiatdagi soni, yetishtirish yo'llari, ko'paytirish uchun qo'lay muhit tanlash, urug'i va piyozidan madaniylashtirish agrotexnologiyalarini yaratish jarayonida uning ekish muddati hamda me'yorlarini aniqlashdan iborat.

Allium majus turi O'zbekiston qizil kitobining 2009 -yilgi nashirida noyob endemik tur sifatida kiritilgan, yuqori manzarali, piyozli o'simlik bo'lib, uni birinchi marta Aleksey Ivanovich Vvedenskiy tasvirlagan.

U sistematik jihatdan Magnoliophyta bo'limi, Liliopsida sinfga Amaryllidales tartibiga (qabilasiga), Alliaceae oilasi, *Allium* turkumi mansub bo'lib, 1936 yil 2-iyulda V.Bochancev va A.Butkovlar tomonidan Pomir-oloy tog' tizmasining yuqori g'arbiy qismida joylashgan Yakkabog'-daryo yaqinidagi Tosh-qo'rg'on okrugida topilganligi qayd etilgan. *Allium majus* (*Luk krupniy*) turi birinchi bo'lib 1936 yilda V.Bochancev va A.Butkovlar tomonidan terilgan, gerbariy qilib Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti (SAGU) gerbariy fondiga topshirilgan

tayyorlangan gerbariyalar (Univtrsisitias Asiatic) 161347 raqamli bo‘lib, hozirgi kungacha yaxshi saqlanganligi ma‘lum bo‘ldi.

Allium majus turi O‘zbekiston “Qizil kitob”dagi maqomi: 2. Tog‘larning 1300 – 2000 metrgacha bo‘lgan balandliklarida, toshli va ola jinsli yon bag‘irlarida o‘sadi. “Qizil kitob” ining 2009 yilgi nashirida endemik tur yuqori manzarali o‘simlik sifatida qayd etilgan ushbu tur, bugungi kunda yo‘qolish arafasida turgan kam sonli o‘simliklar qatoriga kiritilgan.

Allium majus Vved. Flora Uzbekskoy SSR 1: 543 (1941). Mazkur tur Compactoprason R.M. Fritsch seksiyasiga mansub bo‘lib, 1936 yilda V.P.Bochansev va A.Ya.Butkovlar tomonidan terilgan “Западный Pamiroalay. Verxovya r. Yakkabag-darya. okr. kishl. Tash-kurgan, melkozemisto-щербнистые склоны к r. Yakkabag-darya u kish. Tash-kurgan. 1936 VII 2. fl .Bochansev i Butkov, n0 576” namuna asosida A.I.Vvedenskiy tomonidan fanga kiritilgan [1].

Piyozining eni 3-5 sm, qoramtir, qog‘ozsimon po‘st bilan qoplangan. Poyasi 60 – 80 sm uzunlikda, silliq. Barglari 4-5 ta, qayishsimon, eni 4-8 sm, silliq. Soyaboni ko‘pgulli, deyarli sharsimon, diametri 5-10 sm. Gulbandlari deyarli teng, gulyon bargchalari yo‘q. Gulqo‘rg‘on bo‘lakchalari yulduzsimon, och binafsharang, uzunligi 6-7 mm, qalami to‘mtiqroq, keyinroq pastga qarab egiladi. Changchi iplari bigizsimon, uzunligi 4-5 mm. Ko‘sagi sharsimon, diametri 5-6 mm. Turga eng yaqin tur Allium giganteum Regel bo‘lib, gulqo‘rg‘onlarining shakli va tuzilishi, piyozini o‘rab turuvchi qobiqlar bilan farq qiladi (Sennikov, 2016). Mazkur tur Pomir-Oloydagi kamyob, manzarali endem o‘simlik bo‘lib, umumiy tarqalishi ma‘muriy jihatdan Qashqadaryo, Surxondaryo va Samarqand viloyatlarining Yakkabog‘, Boysun va Urgut tumanlariga to‘g‘ri kelsa, O‘zbekistonni botanik-geografik rayonlashtirish sxemasida, Ko‘xiston okrugining Urgut botanik-geografik rayoni: Zarafshanskiy xr. горы Кыгытау, 24.07.1991, Xasanov; verxove reki Kashkadari vıshe kish.

Hazrat-Bashir, urochiще Tangisay, sklon yujnoy ekspozitsii, 21.06.2018, Tojibaev, Beshko, Qodirov; Janubi-G‘arbiy Hisor okrugining Qashqadaryo botanik-

geografik rayoni: Gissarskiy xr. v 18 km k Yu ot s. Lyangar, v 1.5 km ot s. Kokabulak, 25.06.1954, Gringoff 747; v 15 km k Yu ot k. Lyangar v 2 km ot s. po doroge na Kokabulak, 25.06.1954, Pyataeva 706a; gogʻy k V ot Yakkabaga, Kipchak, 01.07.1927, Kultiasov, Granitov. n0 785; 2 km k Yu ot s. Tashkurgan, 20.07.1991, Xasanov; Boysun botanik-geografik rayoni: Zapadnyy Pamir-Alay, Baysuntau, Xodja Gurgurata Chakmak say, archevnik. 13.06.2013. Turginov, 0802 a. floralarida tarqalgan. Mazkur tur uchun muhofaza choralari koʻrilmagan, “Qizil kitob”dagi maqomi: 2. Togʻlarning 1300 – 2000 metrgacha boʻlgan balandliklarida, toshli va ola jinsli yon bagʻirlarida uchraydi. May oyida gullab, iyun oyida urugʻlaydi. Turning tarqalishini aks ettiruvchi (GAT) xarita ilmiy maqolada keltirilgan [1,2].

Allium majus turi Oʻzbekiston “Qizil kitob” iga kiritilgan boʻlib, soʻngi yillarda nashr etilgan ilmiy maqolalarda davlat muhofazasiga olinmaganligi muhofaza choralari, turni qayta tiklash choralari ishlab chiqilmaganligi qayd etilgan [2,3]. Allium turkumi turlarining sistematikasi, anatomik, morfologik, paleontologik belgilari, introduksiya qilish yoʻllarini xorijiy mamlakatlarda hamda Respublikamiz koʻplab botanik olimlari tomonidan oʻrganilgan [2,4,5].

Asosiy qism. 2021-2022-yillar may oyining birinchi oʻn kunligi davomida Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidagi “Kitob geologik qoʻriqxonasi” togʻli xududida tarqalgan oʻsimliklarini ekologik holatini oʻrganish maqsadida Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Botanika va ekologiya kafedrasida professor-oʻqituvchilari va yosh ilmiy izlanuvchi xodimlari tomonidan maxsus ekspeditsiya tashkil etildi.

Oʻsimliklarini ekologik holatini oʻrganish dengiz sathidan 1250 metr balandlikdan boshlanib 2000 metr balandlikkacha boʻlgan maydonlarda olib borildi. Natijada togʻning soya yoki yarim soya 2000 metr balandlikkacha boʻlgan qismida Allium majus (Luk krupniy) yirik piyoz oʻsimligi kuzatilmadi. Kun davomida quyosh tushib turadigan togʻning tik qiya balandliklarida jami 37 tup oʻsimlik borligi aniqlandi. Oʻsimlik Piyoz U 1400 – 1600 metrgacha boʻlgan balandliklardagi shagʻalli

tik yonbag'irliklarda o'sishi kuzatildi. Aniqlangan o'simliklarning har bitta tupda 1 tadan gul poya hosil bo'lgan. Gulpoyalari 95-120 sm gacha tik o'sishi kuzatildi.

Allim majus gulpoyasi may oyining birinchi o'n kunligidan boshlab gullashi, to'p gullari esa may oyining oxirigacha saqlanib qolishi aniqlandi. Uning gullari soyabon to'pgul hosil qilib, soyabon to'pgulining diametri 7.5-8 sm ga teng. Soyabon to'pgulda joylashgan gullarining gul bandi uzunligi o'rtacha 3 sm ni tashkil etdi.

Gullari ikki jinsli, aktinamorf bo'lib, gulqo'rg'oni gultojsimon uch a'zoli ikki doiradan tashkil topgan. Gulbarglarining rangi och qizg'ish rangda qo'shilmagan holda ikki doira bo'ylab joylashganligi aniqlandi. Tojibarglarining uzunligi esa 0.5-0.6 sm bo'lib, ularning eni 0.2 sm ni tashkil etdi.

Allim majus soyabon to'pgulining gullash tartibi pastdan yuqori tomonga qaragan bo'lib, otaligi 6- ta bu ham ikki doira bo'lib, joy olgan. Doirada esa 3 tadan bo'lib joylashgan. Tashqi doirada joylashgan otaliklarining chang iplari bir oz ingichka va juda kichik. Chang iplarining uzunligi esa o'rtacha 0.5 sm ni tashkil etdi. Ichki doirada joylashgan chang iplari tashqi doirada joylashgan chang iplariga nisbatan uzunroq bo'lib, o'rtacha 0.7 sm ga teng ekanligi kuzatildi.

Changdonining uzunligi o'rtacha 2 mm bo'lib, onaligi bitta yoki uchta meva bargchasining qo'shilishidan hosil bo'lgan ushbu bargchalar uch uyali bo'lib, uzunligi o'rtacha 3 sm gacha yetadi. Ustunchasi yoysimon, uzunligi 0.5-0.6 sm li yoy hosil qilgan.

A.majus o'simligining gulqo'rg'onidagi tojsimon gullari va changchilari bilan birga iyun oyining dastlabki 10 kunligidan boshlab qurib to'kilishi va urug'chisi yaqqol ko'rinib qolishi aniqlandi. Barglari har bir tupda 3-5 tagacha bo'lib, qayishsimon, eni 5-8 sm, ustki qismi silliq, uchlari sarg'aygan ba'zi barglari yarmigacha sarg'ayib qurib qolganligi kuzatildi.

Xulosa o'rnida kamyob endem turlar o'sayotgan xududlarda ko'plab chorva mollari boqilishi, ularni dorivorlik, manzaralilik xususiyatlaridan foydalanish maqsadida terib olinishi va turli tabiiy ofatlar ta'sirida A.majus o'simligi soni yildan

yilga kamayib borayotganligini hamda mazkur tur uchun muhofaza choralari ko‘rilmaganligini takidlash joiz. A.Majus yovvoyi piyozi faqat tog‘li mintaqada tarqalgan bo‘lib, bioekologik xususiyatlarini o‘rganish, yanada keng ko‘lamda tadqiqotlar olib borish uchun maxsus maydonchalarda uning urug‘i va piyozidan ko‘paytirish, tur uchun muxofaza choralar dasturini ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Аллиум мажус Введ. во Флора Узбекской ССР 1: 543 (1941).
- 2.О.Т.Turginov, Т.Х.Махkamov va, А.А.Raxmatov, G.S.Sattarova, Z.A.Yusupova, M.X.Usmonov O‘zbekiston florasining endemi Allium L. (Amaryllidaceae) turkumi turlari. Ilmiy xabarnoma, ADU, №4 2019 yil 5-12 betlar.
- 3.O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitob”. 2 tomlik. 1-t. – Toshkent: Chinor ENK: 2009. – B. 333.
- 4.Камелин Р.В., Хасанов Ф.О. Вертикальная поясность растительного покрова хребта Кугитанг (Юго-Западный Памиро-Алая) // Ботанический журнал. – 1987. - № 1 (72). – С. 49 – 58.
- 5.Хасанов Ф.О. Род Аллиум L. во флоре Средней Азии: Дисс. ... докт. биол. наук. – Ташкент, 2008. – 163 с.